

ZAMONAVIY MEDIAMADANIYATDA MEDIAMATNLARNI O'RGANISH TAMOYILLARI

Saodat SHAMAKSUDOVA Xidoyatovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'zbek tili va adabiyoti kafedrası

O'zbekiston jurnalistika va

ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

Toshkent, O'zbekiston

e-mail:saodat.xidoyatovna@gmail.com

Annotatsiya: *Maqolada mediamatn yaratishda mavzu tanlash, g'oyani shakllantirish, material g'oyasi hayotiy faktlar bilan boyitilishi, material to'plash, jurnalistik asarni qayta ko'rib chiqish jarayonlari tadqiq etilgan. Shuningdek, asar g'oyaviy mazmun kasb etishi uchun jurnalist o'zining axloqiy yoki g'oyaviy-mafkuraviy pozitsiyasini, tanlangan muammoga o'z qarashlarini, duch kelgan hayotiy vaziyatlar haqidagi tasavvurini, tasvirlangan faktlarga shaxsiy munosabatini ifodalashi masalalari o'rganilgan.*

Kalit so'zlar: mediamtan, g'oya, mavzu tanlash, OAV materiallari, jurnalistik asar, jurnalist, uslub.

Kirish

Ma'lumki, jamiyatdagi murakkab ijtimoiy munosabatlar turli xil sohalarda, turli xil shakl va usullarda kechadi. Ommaviy muloqot bularning ichida eng muhim faoliyat sohasi bo'lib, ijtimoiy vazifasi, axborot mavzusining xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Ommaviy muloqotning asosiy lisoniy vositasi adabiy tildir. Ommaviy muloqot ijtimoiy voqea-hodisalarni lisoniy ifodaga ko'chirish, matnni axborot uzatish vositalari ehtiyojlariga muvofiqlashtirib tarkiblash va qayta ifodalash faoliyatidir.

Ya'ni jamiyat hayotidagi voqea-hodisalar ommaviy axborot vositalarida qo'llaniladigan mediamatnlar orqali aks ettiriladi.

Natija va mulohazalar

Jahon tilshunosligida media tilini o'rganish borasida qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Jumladan, jahonning ilg'or mamlakatlari – AQSH, Buyuk Britaniya, Germaniya, Italiya, Malayziya, Fransiya, Yaponiya, Rossiyada medialingvistika, shuningdek, media tili va uslubini turli xil aspektlarda o'rganish borasida izlanishlar olib borilmoqda.

Massmedia va uning nutqiy fikriy amaliyotining qat'iy nazariyasini yaratish - jurnalistika ilmi oldida turgan eng dolzarb vazifadir. Uni o'rganishda bir qator soha vakillari ishtirok etishi talab etiladi: falsafa, madaniyatshunoslik, kommunikatsiya, siyosatshunoslik, psixologiya, pedagogika, tilshunoslik, san'atshunoslik, marketologiya, jurnalistika nazariyasi, reklama va jamoatchilik bilan aloqalar. Turli usul va tahliliy jarayonlar (tarixiy, tipologik tahlil, tavsifiy tahlil, sotsiologik tahlil, sotsial-psixologik tahlil, diskurs tahlil, kontent-tahlil, ma'naviy tahlil, lisoniy tahlil, uslubiy tahlil, tuzulmaviy-kompazitsion tahlil va boshqalar) massmediani o'rganishda kerakli bo'lgan muammoli izlanish doirasini kengaytiradi.

Zamonaviy axborot olamida mediamatn degan tushuncha keng qo'llanilib kelinmoqda. Ma'lumki, mediamatn tushunchasi XX asrda ommaviy kommunikatsiya vositalarining shiddat bilan rivojlanishi oqibatida kirib kelgan. Mediamatn tushunchasi hozirgi kunda zamonaviy jamiyatdagi real voqelikni tasvirlash uchun kommunikativistika, jurnalistika nazariyasi, sotsiologiya va boshqa sohalarda qo'llaniladi. Ma'lum bir ma'noda "mediamatn" tushunchasi turli ko'rinishlari va belgilari bilan farqlanadi. Masalan, jurnalistik matn, reklama matni, internet matni tur va ko'rinishiga, janr va shakliga ko'ra tasniflanadi, ammo ularning barchasi mediamatn sifatida ifodalanadi.

Mediamatn ommaviy axborot vositalarining turiga qarab o'ziga xos xususiyatlarga, talablarga va imkoniyatlarga ega. Sifatli matn yaratish uchun jurnalist turli talablarni e'tiborga olishi kerak bo'ladi. Bular mavzuni aniqlash, uslub tanlash, auditoriyani belgilash, OAVlari imkoniyatlarini o'rganish, til boyluklaridan to'g'ri va o'rinli foydalanish kabilarni o'z ichiga oladi. Har bir OAVlarning o'ziga xos spetsifik xususiyatlarini e'tiborga olish muhimdir. Bunda jurnalistning nutqiy mahorati katta ahamiyatga ega.

Nutq mahorati jurnalistning muayyan tilning nutq sifatlarini bilishi va uni amalda qo'llay olishidir. Nutqning to'g'riligi, aniqligi, sofligi, jo'yaliligi, mantiqiyiligi, ifodaliligi, obrazlilik, ta'sirchanligi, soddaligi, qisqaligi, boyligi kabi xususiyatlarini bilmagan ijodkor muvaffaqiyat qozonmasligi aniq. Nutqning to'g'ri bo'lishi, uning adabiy til me'yorlariga muvofiq kelishi bo'lsa, aniq bo'lishi undagi so'zlar, so'z birikmalari ma'nolarining o'zaro munosabati mantiq va tafakkur qonunlariga muvofiq kelishidir, sofligi esa adabiy tilga yot bo'lgan, o'zlashmagan so'zlar, gap qurilishlarining qo'llanmasligidir.

Mediamatnlarni yuzaga keltirishda tilning sofligi, burroligi, jozibadorligi, tasviriy vositalarga boyligi va soddaligi alohida ahamiyatga ega. Jurnalist so'zlayotgan tilini yaxshi bilishi, uning fonetik, leksik, grammatik, uslubiy qonun-qoidalarini mukammal egallagan, nutq madaniyati bilimlariga ega bo'lishi lozim. Tilning so'z boyligi, so'zning o'z va ko'chma ma'nolarini, uning sinonim, antonim, omonim tizimini, fraziologizmlarini, har bir so'zning o'ziga xos ma'no va grammatik xususiyatlarini yaxshi bilish nutqning go'zalligini, ta'sirchanligini oshiradi.

OAV tiliga yangicha yondashuvlar faqat dunyo tilshunosligi rivojlanishining umumiy yo'nalishlari bilangina bog'liq emas. OAVning o'zgaruvchan vazifalari, jamiyatda ro'y berayotgan o'tish davri jarayonlari ham bunga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bu esa, jamiyatda madaniyat, siyosat va mafkurada ro'y berayotgan jarayonlarni inobatga olgan holda, OAV tilini anglash zaruratini keltirib chiqaradi.

Kishilararo muloqot paytida qo'llanadigan verbal til o'z asosiy xususiyatlarini ommaviy kommunikatsiya jarayonida o'ziga xos ravishda namoyon etadi [1].

Ommaviy axborot vositalari tilini "stilistik aspekt"da o'rganishning asosiy maqsadi esa bundan farq qiladi, albatta. Bu o'rinda masala tilning turli vazifalarga egaligiga borib taqaladi. Taniqli olim G.O.Vinokur tilshunoslikda ancha oldindan tilning kommunikativ va ekspressiv vazifalari farqlana boshlaganini ta'kidlar ekan, fikrining dalili sifatida olmon tilshunosi fon der Gabelensning 1891 yilda nashr etilgan kitobidagi quyidagi qarashini keltiradi: "Til fikrning bo'laklarga bo'lingan holdagi ifodasi, fikr esa tushunchalarning bog'lanishidir. Lekin inson tili faqat bog'lanayotgan tushunchalar va ularning mantiqiy munosabatlarinigina emas, balki so'zlovchining o'z fikriga munosabatini ham ifodalashni istaydi; men faqat nimanidir aytishnigina emas, balki o'zimni ham ifodalashni xohlayman va shu tarzda mantiqiy omilga uni har jihatdan to'yintirgan holda psixologik omil qo'shiladi" [2].

Tilshunoslikka oid zamonaviy adabiyotlarda tilning, asosan, to'rt-besh vazifasi qayd etiladi. Masalan, V.A.Avrerin tilning kommunikativ (aloqa quroli, vositasi), ekspressiv (fikrlarni ifodalash), konstruktiv (fikrlarni shakllantirish), akkumulyativ (ijtimoiy tajriba va bilimlarni to'plash, saqlash) vazifalarini farqlash lozimligini ta'kidlaydi [3].

Shuning uchun ommaviy axborot vositalarining tilini tadqiq qilishda asosan uni uslubiy (stilistik) jihatdan o'rganish an'anaga kira boshladi. OAV tili va uslubi bo'yicha bir qator tilshunos olimlar ish olib borganlar. Ularga Vinokur G.O. [4], Vakurov V.N. [5], Solganik G.Ya. [6], Sa'dullayev S.D. [7], Abdusaidov A. [8], Abdurahmonov A. [9], Shomaqsudov A., Rasulov I., Qo'ng'urov R., Rustamov X., Qudratov T. [10], Toshaliyev I. [11], Tojiyev Yo. [12], Bakiyeva G., Teshaboyeva D., Israil M. va boshqalarning ko'plab ishlarini misol qilib ko'rsatish mumkin.

Zamonaviy mediamadaniyatda namoyon bo'luvchi matn, taraqqiyotning spetsifik elementi sifatida zamonaviy jurnalistikada sodir bo'layotgan dinamik

jarayonlarni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Kommunikatsiyaning maqsadi nafaqat texnologiq maqsadlarni, balki muloqot, umummadaniy ehtiyojlarni ham aks ettiradi. Aynan mediamatnda ular o'zini eng yorqin tarzda namoyon etadi [13].

Mediamatn dolzarb, tezkor, fakt-dalillar asosida yaratilgan bo'lishi bilan birga chiroyli, jozibali bo'lishi shart. Bunga erishish uchun matnning mazmuniga, mantiqiy kuchiga, jimjimadorliligiga katta e'tibor beriladi.

Mediamatnlarning janr tizimi jurnalistik janrlarning mavjud tizimiga to'liq mos kela olmaydi, chunki mediamatnlar lingvistik va ekstralingvistik omillar jamlanmasi vositasida tuziladi. T.G.Dobrosklonskayaning tadqiqotida mediamatnlar turlarining ularni ishlab chiqarilishiga xos xususiyatlar, tarqatish kanallari va lingvistik belgilari kabi parametrlar asosidagi tasnifi taklif etilgan [14].

Funksional-janriy turlari jihatidan bir nechta an'anaviy janrlar guruhiga ajratiladi. Ular: axboriy, tahliliy va badiiy-publitsistik bo'lib, yana ularning tarkibiga reklama va piar-janrlarini ham kiritish mumkin.

Janr muhim regulyator (yo'naltiruvchi) bo'lib, bir tomondan muallifning fikrlarini ifodalashga yordam bersa, ikkinchi tomondan asarni idrok etishga xizmat qiladi. Janr muallifga shaklni tanlash va belgilashga yordam beradi.

Mediamatnlarning tili, uslubi va janriy xususiyatlarini o'rganishda bir necha vazifalarni tadqiq etish muhimdir:

- Mediamatn tushunchasi va uning turlarini tahlil etish;
- mediamatnlarni yaratishda kerakli bo'lgan omillarni o'rganish;
- mediamatnlarning tuzilmasi va ularda tildan foydalanish xususiyatlarini aniqlash;
- mediamatnlarning lisoniy-uslubiy va janriy o'ziga xosliklarni o'rganish;
- lisoniy vositalardan unumli va o'rinli foydalanish tadqiq etish;
- mediamatnlarning sifatini oshiruvchi lingvistik vositalar aniqlash.

OAV tili deb atalmish noyob ijtimoiy-lisoniy hodisani to'la tasavvur etishda sotsiolingvistik, kognitiv, semantik, psixolingvistik, pragmatik va kulturologik, diskursiv prinsiplar keng imkoniyatlar ochib beradi. OAV tilini bunday aspektlarda o'rganish ayni paytda nutqiy ta'sir qilish jarayonlarining muhim xususiyatlarini ham o'rganishni taqazo etadi [15].

Hozirgi paytda OAVni o'rganishda kompleks yondashuv rivojlan-tirilmoqda. Bunday o'quv-ilmiy yo'nalish nemis tilida Medienwissenschaft, ingliz ilmiy an'anasiga ko'ra esa, medialinguistic – medialingvistika deb nomlanadi. Tilshunoslikdagi ushbu yangi yo'nalish ostida mediamatnlarni o'rganuvchi turli sohalar birlashtirildi. Ularning barchasi lisoniy va mediaviy xususiyatlarning dialektik yaxlitligini ifodalaydi va mediamatn uch miqyosda namoyon bo'ladi: so'zlardan iborat matn, videotasma yoki grafik tasvir miqyosi, ovoz jo'rli miqyosi (ovozli hamohanglik miqyosi).

Xulosa

Mediamatnlar turli xil maktablar va sohalar doirasida ko'rib chiqiladi: sotsiolingvistik, funktsional uslubiyat, diskurs nazariyasi, kontent tahlil, kognitiv lingvistika, ritorik tanqid nuqtai nazaridan. Tadqiqotchilarning e'tiborini turli xil mavzular jalb etib kelmoqda: bular - ommaviy axborot vositalari tilining funktsional-uslubiy holatini aniqlash, shuningdek, turli xil mediamatnlarni tavsiflash usullari va ijtimoiy-madaniy omillarning medianutqqa ta'siri va ta'sir etishning lingvomediyali texnologiyalaridir.

Bugungi kunda mediamatnlarni o'rganish uchun matnni qayta ishlashning barcha usullaridan foydalanilmoqda: tizimli va tarkibiy tahlilning an'anaviy usullaridan tortib, diskursiv, sotsiologik va madaniy tadqiqotlarni tahliliga qadar. Bunday keng uslubiy baza, avvalambor, mediamatnlarni tadqiq qilishning fanlararo tadqiqotlari natijasida shakllandi. Medialingvistika doirasida mediamatnlarni tahlil qilishning turli usullarini birlashtirish (intergratsiyalashuvi) mediamatnning haqiqiy

xususiyatlari, uning uslubi, individual va ommaviy ongga ta'sir qilish xususiyatlari, og'zaki va ommaviy axborot vositalarining o'zaro ta'siri usullari, g'oyaviy modallik, madaniy ahamiyatga ega tarkibiy qismlarning roli to'g'risida keng qamrovli tasavvurga ega bo'lishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- [1] Bakiyeva G.X., Teshabayeva D.M., Ommaviy axborot vositalari tili, Toshkent, 2020, p. B. 19.
- [2] Винокур Г.О., О языке художественной литературы., Москва, 1991, p. С. 35.
- [3] Аврорин В.А., Проблемы изучения функциональной стороны языка, Москва: Логос, 1975, p. С. 44.
- [4] Винокур Г.О., Культура языка, Москва: Высшая школа, 1929.
- [5] Вакуров В.Н., Кохтев Н.Н., Солганик Г.Я., Стилистика газетных жанров, Москва, 1978.
- [6] Солганик Г.Я., Стилистика газетных жанров, Москва, 1978.
- [7] Саъдуллаев С.Д., Язык и стиль средств массовой информации, Тошкент, 2002.
- [8] Abdusaidov A., Jurnalistning tildan foydalanish mahorati, Samarqand, 2004.
- [9] Abdurahmonov A., Gazeta jurnalistikasi terminlarining qisqacha izohli lug'ati, Toshkent : O'qituvchi, 1983.
- [10] Shomaqsudov A., Rasulov I., Qo'ng'urov R., Rustamov X., O'zbek tili stilistikasi, Toshkent: O'qituvchi, 1983.
- [11] Toshaliyev I., O'zbek tili uslubiyati, Toshkent: Universitet., 1996.
- [12] Tojiyev Yo., Nutq madaniyati asoslari, Toshkent: O'zbekiston, 1992.
- [13] Bakiyeva G.X., Teshabayeva D.M., Jurnalistika. Medialingvistika va tahrir, Toshkent: O'zbekiston, 2019, p. B. 71.
- [14] Bakiyeva G.X., Teshabayeva D.M., Mediamakonda matn, Toshkent: Turon-iqbol, 2019, p. B. 6.
- [15] Bakiyeva G.X., Teshabayeva D.M., Ommaviy axborot vositalari tili, Toshkent, 2020, p. B. 19.

PRINCIPLES OF STUDYING MEDIA TEXTS IN MODERN MEDIA CULTURE

Saodat Khidoyatovna Shamaksudova

Abstract. *Today, all methods of text processing are used to study media texts: from traditional methods of systematic and structural analysis to the analysis of discursive, sociological and cultural studies. Such a broad methodological base was formed, first of all, as a result of interdisciplinary research in the study of media texts. This article analyzes the methods of processing media texts.*

Keywords: media text, analysis, editing, language of communication, media linguistics, style.